

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15498077>

д.т.н. (DSc), профессор. Захидов Мансур Махмудович (Ташкентский архитектурно-строительный университет), преподаватель Захидова Дилноза Боходир кизи (Ташкентский Международный Университет Кимё)

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы перспективы использования лучистой энергии солнца в создании новых поколений энергоэффективных зданий. Рассмотрены различные способы применения солнечной энергии для отопления. Наиболее предпочтительным решением принято применение пассивной технологии солнечного отопления. Рассмотрены вопросы оптимального размещения гелиосистемы в объеме здания и требования ее теплоустойчивости. Приводятся результаты экспериментальных исследований по солнечному отоплению.

Ключевые слова: Солнечное отопление, энергоэффективные дома, теплоустойчивость здания, теплоизоляция, местные материалы, энергосбережения, генерирующие тепловую энергию, гелио приёмник.

Annotation: The article considers the issues of the prospects of using the sun's radiant energy in creating new generations of energy-efficient buildings. Various methods of using solar energy for heating are considered. The most preferable solution is the use of passive solar heating technology. The issues of optimal placement of the solar system in the building volume and the requirements for its thermal stability are considered. The results of experimental studies on solar heating are presented.

Keywords: Solar heating, energy efficient houses, building thermal stability, thermal insulation, local materials, energy saving, generating thermal energy, helio receiver.

Аннотация: Мақолада қуёш энергиясидан биноларда фойдаланишнинг истиқболлари, янги энергиясамарадор авлод уйларини лойиғалаш масалалари кўриб чиқилган. Ҳар-хил типдаги қуёш қурилмаларини, биноларни иситишда фойдаланиш масалалари ўрганилиб энг мақсадга мувофиқ тизим сифатида пассив қуёш иситиш тизими эканлиги аниқланган. Гелиотизимни бино хажмига оптимал жойлаштириш ва бинонинг иссиқликка турғунлиги масалалари ўрганилган. Қуёш иситиш тизимли бинони экспериментал тажрибадан ўтказиш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Қуёш ёрдамида иситиш, энергиясамарадор бинолар, бинони иссиқликка турғунлиги, иссиқликдан химоялаш воситаси, маҳаллий материаллар, энергиятежамкорлик, иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш, қуёш иссиқлик энергиясини қабул қилувчи.

Введение. Мы строим дома на десятки и сотни лет для себя, для наших детей и детей наших детей, но уже завтра эти дома могут оказаться ненужными из-за их «прожорливости» в потреблении энергии. В условиях всё нарастающего дефицита ископаемого топлива энергообеспечение жилья становится одной из важнейших задач. Мы уже сегодня должны строить энергетически безопасные дома, стремясь обеспечить наилучшие условия учитывая возможность перерывов подачи энергии из внешних источников, ее дефицита или полного отсутствия доступного и дешевого топлива как такового.

Несоответствие установившегося традиционного потребления энергии зданиями современным требованиям энергосбережения и высокая степень загрязнения окружающей среды продуктами горения в мире, наряду с повышением энергоэффективности здания отдельное внимание уделяется к расширению области применения возобновляемым видам энергии. Сегодня в развитых странах «...производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии растет на 7% в год, из них доля энергии ветра и солнца

составляет 60%. К 2030 году в сценарии с нулевым уровнем выбросов более 60% производства будет приходиться на возобновляемые источники энергии». В связи с этим особое внимание уделяется оценке и моделированию энергоэффективности зданий, в том числе разработке оптимальных архитектурно-конструктивных решений по использованию систем солнечного отопления, наряду с повышением энергоэффективности зданий, проектирование энергоэффективных зданий требует у архитектора особых знаний в области актинометрии и гелиотехники. Актинометрия занимается изучением процессов переноса и превращений лучистой энергии Солнца на Земле, а также излучение Землей своей энергии(альбедо). Значение слова Гелиотехника (от гелио... и техника) – это отрасль техники, изучающая преобразование энергии солнечной радиации в другие виды энергии, удобные для практического использования.

Так как архитектура это по сути дела создание несветопрозрачными и светопрозрачными ограждениями защищенного от окружающей среды пространства, данная статья посвящена изучению архитектурного регулирования внутри здания процесса эффективного преобразования лучистой энергии солнца в тепловую удобную для отопления.

Рассмотрев основные климатические факторы жарких районов, мы установили, что главным является температура, которая находится в функциональной зависимости от солнечной радиации, а последняя есть функция широты. Из этого следует, что главным фактором в определении типа климата является географическая широта местности, которая должна составить основу при обработке системы классификации жарких климатов.

Основная часть: В природно-климатических условиях Узбекистана с сухим жарким резко континентальным климатом в период эксплуатации здания основная часть энергии расходуется на отопление. (80%) используется для отопления и естественную вентиляцию. На горячее водоснабжение расходуется (15%) энергии. Ежегодное потребление электрической энергии составляет 5% от общего энергопотребления.

В данной статье рассматривается вопрос эффективного использования энергии на отопление здания так как доля расхода энергии на эти цели являются определяющими.

Солнечные установки генерирующие тепловую энергию разделяются на высокотемпературные концентраторы солнечной энергии и низко потенциальные плоские солнечные коллекторы.

Активное солнечное отопление обычно состоит из: солнечного коллектора для преобразования солнечного излучения в тепловую энергию, системы хранения тепловой энергии и системы теплообмена для распределения тепла по обогреваемым помещениям. В случаях продолжительной пасмурной погоды, и в дни, когда не хватает накопленного тепла, в системе предусмотрена дублирующая система отопления на обычном топливе. Активные системы отопления можно разделить на две категории: воздушные системы и жидкостные системы [11]. Дороговизна и сложности при эксплуатации ограничивали широкое применение активных систем в массовом строительстве.

Начиная с 1970-80 гг. в строительстве домов с солнечным отоплением все большее предпочтение отдается пассивным технологиям солнечного отопления, основывающимся в улавливании и аккумулировании энергии солнечного излучения, в виде тепловой энергии, в конструкциях самого обогреваемого здания [12, 13]. При этом роль солнечного коллектора играют наружные светопрозрачные ограждения или примыкающие к зданию остекленные оранжереи, теплицы, зимние сады или гелиостена Тромба, взамен дорогостоящим гелиоустановкам в виде солнечного водонагревателя или воздухонагревателя, которые применяются в активных системах. В сложившихся традиционных архитектурных решениях жилых зданий в Узбекистане приемником низкотемпературного солнечного тепла могут служить примыкающие с юга к жилым помещениям остекленные айваны (Рисунок 1).

Рисунок 1. Способы обогрева помещений прямым облучением солнца.

О преимуществах пассивных систем солнечного отопления. Эффективность применения пассивных систем солнечного отопления оценивается энергией, сэкономленной для отопления в течении отопительного периода. Для наглядности эффект солнечного отопления часто выражают в процентах замещения от общего потребления тепловой энергии на отопление.

Уравнение теплового баланса солнечного коллектора имеет вид [19]:

$$Q_{ск} = A_c [I_s - U_L(t_{пт} - t_a)],$$

где $Q_{ск}$ — полезная тепловая энергия на выходе из СК; A_c — площадь СК; U_L — коэффициент тепловых потерь; $t_{пт}$ и t_a — средние температуры абсорбера и окружающей среды. Как видно из формулы при одинаковой площади солнечного коллектора его эффективность зависит от разности значений поступающей солнечной радиации и тепловых потерь. А тепловые потери зависят от температуры абсорбера и окружающей среды. Следовательно, чем ниже температура в гелиоприемнике выше получаемое из него полезная тепловая энергия.

Рисунок 2. Энергетическое преимущество пассивной системы солнечного отопления по сравнению с активными системами [37].

Требования, обеспечивающие максимальную эффективность размещения гелиоустановок в объеме здания.

Установлено, что стационарно установленные плоские гелио приемники для максимального улавливания солнечной энергии должны ориентироваться на юг с допустимым отклонением ± 15 град. Угол наклона к горизонту может находиться в пределах 60-90 градусов. Исходя из этого были смоделированы различные варианты компоновки гелиоприемника в объеме здания. Наиболее предпочтительным решением с учетом теплозащитных свойств установки снижающих теплопотери здания является вертикальная компоновка установки в объеме здания (Рис.3).

Рисунок 3. Вертикальное размещение солнечного коллектора на южном фасаде здания.

В солнечные дни теплопотери через южный фасад равны нулю (а), ночью и пасмурные дни теплопотери сокращаются в 1,8 раза (б), сравнительная эффективность объемного решения, с учетом использования отраженных от земли радиации составляет +18% (в), летом небольшой козырек защищает от перегрева (г).

Для природно – климатических условий Узбекистана с учетом традиций строительства малоэтажного жилья наиболее соответствует вертикальное размещение солнечного коллектора на южном фасаде здания. Традиционный элемент народного жилья ориентированный на юг остекленный айван в данном случае эффективно выполняет задачу низкотемпературного солнечного коллектора. Так появляется новый элемент жилья айван – гелиоприемник. Для этого айван для уменьшения потери тепла должен иметь двойное остекление, ориентироваться на юг и при благоустройстве территории необходимо обеспечить инсоляцию айвана зимним солнцем. Озеленение территории летом должно защищать от перегрева.

Для проектирования, кроме эффективной формы здания необходимо определить геометрические размеры гелио приемников их соотношение с размерами здания. В этом плане удобно пользоваться соотношением воспринимающую солнечной энергии площади гелио приёмника на отапливаемую площадь или объем здания.

Расчетно-теоретическим исследованием и проведением многолетних натурных испытаний разработаны требования к архитектурному и конструктивному решению зданий будущего. Для условий все нарастающего энергетического кризиса в сочетании изменениями климата вызывающими резкий аномальный холод зимой и знойную жару в летний период требуется чтобы здания должны иметь высокую внутреннюю теплоаккумулирующую способность в сочетании с низким удельным расходом энергии на отопление. Отношение удельной отопительной характеристики здания к ее теплоемкости- $\frac{q}{W}$ является главным показателем устойчивости здания к аномальным изменения климата.

В Зангиатинском районе г. Ташкента в 2017 г. было построено энергоэффективное здание с солнечным отоплением с использованием местных материалов. Бесперывно, в течение восьми лет отопительного периода проводится натурные эксперименты по определению реальных величин

потребления энергии на отопление с учетом пассивного солнечного отопления и тепловой защиты ограждающих конструкций с использованием местных материалов. Энергоэффективность принятых мер определялась экспериментально сравнением расходов энергии на отопление в разных погодных условиях с расходами энергии для «обычного» здания с аналогичными геометрическими размерами со стенами из кирпича 380 мм.

Рисунок 4. Экспериментальный энергоэффективный дом с солнечным отоплением.

Рисунок 5. Общее сопротивление теплопередаче наружных стен.

1- из жженого кирпича 380мм $\lambda = 0,78 \text{ м °C/ Вт}$, 2 - жженный кирпич с 2-ым уровнем теплозащиты $\lambda = 1,8 \text{ м °C/ Вт}$, 3 - из шлакоблока 320 мм $\lambda = 0,4 \text{ м °C/ Вт}$, 4 – из шлакоблока защищенного с наружи соломенной теплоизоляцией 150 мм и защитным слоем из кирпичной кладки 0,5 кирпича $\lambda = 4,3 \text{ м °C/ Вт}$.

Преимущества предлагаемого проекта.

- Проектирование зданий по специальным требованиям гелиоархитектуры где система солнечного отопления интегрируется в архитектурное решение и конструкцию дома что позволяет создать экономически **эффективные дома будущего в 5-6 раз меньше потребляющие энергию на отопления. Данный проект открывает возможность в дальнейшем создание домов 100% обогреваемых за счет лучистой энергии солнца;**

- Доступна для широкого круга населения. Не требуется установка дорогостоящего гелиотехнического оборудования;

- Главное преимущество таких домов это их устойчивость зимнему аномальному холоду. С наступлением аномального холода в этих домах потребление энергии на отопление практически не повышается. Когда в обычных домах энергопотребление повышается в несколько раз. **Именно это явление становится причиной частного отключения электрической энергии в зимний период.**

▪ Летом дом эффективно аккумулирует ночную прохладу наружного воздуха без применения кондиционирующих систем создает в помещениях благоприятный микроклимат в течение дня. **Массовое применение кондиционирующих систем из-за чрезмерного увеличения нагрузки приводит частному отключению электрической энергии летом.**

Таким образом дом отвечает жестким требованиям все нарастающего энергетического кризиса и аномального изменения климата.

Результаты экспериментальных исследований.

С момента строительства экспериментального объекта проводятся экспериментальные исследования по зимнему отоплению. Определению эффективности местных теплоизоляционных материалов по сравнению современными. Эффективность пассивной системы солнечного отопления в различных погодных условиях. Общий эффект экономии энергии определялась сравнением энергопотребления экспериментальных данных с данными для обычного здания.

Рисунок 6. Результаты сравнительных испытаний по зимнему отоплению с 25 декабря 2019 г. По 8 февраля 2020 г.

Благодаря применения пассивной технологии солнечного отопления экономия энергии на отопление гелио дома по сравнению с «обычным» домом снижается на 70-80% сберегая по 2000 м³ газа с каждого дома.

Результаты сравнительных испытаний в период аномального холода.

ЭНЕРГИЯСАМАРАДОР ҚИШЛОҚ УЙИДА 2023й 8 ЯНВАРДАН 22 ЯНВАРГАЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАЖРИБА
НАТИЖАЛАРИ

Рисунок 7. Расход энергии на отопление в период аномального холода с 10 по 22 января 2023 г.

В период аномального холода с 10 по 24 января 2023 г. потребление энергии на отопление в экспериментальном гелиодоме практически не менялась. Когда «Обычные» дома за период аномального холода потребляли до 3 раз больше энергии. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ЧАСТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕГИИ.

Результаты сравнительных испытаний в жаркий период лета.

Исторически в условиях резко континентального сухого жаркого климата в летний период дома охлаждались за счет аккумуляции «ночного холода». Народы Центрально азиатских республик свои жилища мастерски защищали от воздействия знойного лета. Аккумуляцией ночного холода за счет проветривания помещений в ночные часы добивались в дневное время необходимой прохлады в помещениях.

Испытания проводились с 9 по 31 июля 2023г. в наиболее жаркий период лета когда температура наружного воздуха поднималась до 40 – 42 градусов. Результаты испытаний показали, что за счет аккумуляции «ночного холода» в экспериментальном гелиодоме в дневные часы температура в помещении находилась в пределах 26 - 28 градусов. В это же время в «обычном» доме

дневная температура в помещении в утренние часы был в среднем 29-30 градусов а в конце дня поднималась до 33градусов.

В экспериментальном гелио доме за счет тепловой защиты пассивной технологии солнечного отопления и эффективного использования «ночного холода» для поддержания необходимого температурного режима не требуется кондиционирование воздуха помещений. Для «обычных» домов летом обязательно нужны кондиционирующие системы. Это является главной причиной частного отключения электрической энергии летом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С вступлением в эпоху все нарастающего и обостряющего энергетического кризиса коренным образом меняется отношение к зданиям к их архитектурно – конструктивному решению которые должны отвечать в первую очередь трем основным требованиям максимально бережливому использования энергии при эксплуатации здания:

1. Минимизация или полностью исключение затрат энергии на отопление.
2. Обеспечение необходимой устойчивости здания к аномальному холоду.

При резких зимних похолоданиях здание должен сохранить температурный режим скачкообразно не потребляя энергию в такт похолоданию.

3. Здание должен овладеть свойствами обеспечения благоприятного температурного режима в жаркий период лета без применения потребляющих большое количество электроэнергии кондиционирующих систем.

Теоретически обоснована и экспериментально доказана что при проектировании энергоэффективных зданий отношение удельной отопительной характеристики здания к его теплоемкости может служить критерием оценки архитектурно-конструктивных решений обеспечивающих свойствами эффективной тепловой защита и использование энергии солнца, защиты здания от аномального холода и летнего перегрева.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захидов М.М., Норов Н.Н. Энергоэкономичное здание. М. Жилищное строительство. №3. 2003г. стр.81.
2. Махмудов С.М. Повышение энергоэффективности зданий. Руководство. Ташкент, 2018.-188 с.
3. Маракаев Р.Ю., Норов Н.Н. Проектирование/Учебное пособие по энергоэффективным зданиям в условиях Узбекистана. Ташкент, 2009. – 109 с.
4. ШНК 1.04.03-05. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов коммунального и Социально-Культурного назначения. Ташкент, 2007.
5. Контрольный вопрос 2.01.04-18 "Теплотехника в строительстве". Ташкент, 2018.
6. "Стандарты энергопотребления для отопления, вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений". Ташкент, 2018.
7. Global Energy Assessment. Towards a Sustainable Future. IIASA. Austria, 2012.
8. Energy Efficiency Trends in Buildings in the EU. Lessons from the ODYSSEE MURE project. ADEME. September 2012.
9. Маракаев Р.Ю., Норов Н.Н. Ўзбекистон шароитида энергия самарали биноларни лойиҳалаш / Ўқув қўлланма. Тошкент, 2009 й. – 109 б.
10. ҚМҚ 2.01.04 – 18 “Қурилиш иссиқлик техникаси”. Тошкент, 2018.
11. Табунщиков Ю.А./ Бородач М.М./ Шилкин Н.В. энергоэффективные здания 200стр., М., 2015г.
12. JAN F/KREIDER, Frank Kreith “Solar Energy Handbook” Mc Graw – Hill Book Company, New York 1982.
13. Branko Lalovic. Nususno sunse. Nolit. Beograd 1982.
14. Архитектура гражданских зданий в условиях жаркого климата